

30-Sentabr, 2024-Yil

MAKTABGACHA YOSHDAGI O'QUVCHILARNI O'YINLAR ORQALI IJODKORLIK
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Sultonova Shoxida Muxtor qizi

Mirzaobod tumani 7-maktab o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853097>

Annotatsiya. Buni deyarli hamma biladi, o'yinchoqlar eng foydali vositalardan biridir.

Bolalar ko'p narsalarni, jumladan, o'zlarini, atrofidagi odamlarni va narsalarni va ular o'z dunyosi deb ataydigan muhitni o'rganishlari uchun. To'g'ri, o'yinchoqlar ko'p ming yillar davomida bolalarning rivojlanishi va o'sishini osonlashtirish uchun ishlatilgan. Bugungi kunda o'yinchoqlar bolalik davridagi ta'lim va ijodkorlik nuqtai nazaridan qanchalik muhimligini tushunishimiz shunchaki ajoyibdir. Ayrim o'yinchoqlar bor ular ijodkorlikni rag'batlantirishga yordam beradi ba'zi bolalar. Bunday o'yinchoqlarga barmoqlar bo'yoqlari, qog'oz va rangli qalamlar, plastilin va boshqa san'at va hunarmandchilik buyumlari misol bo'la oladi. Ushbu maqolada, o'yinchoqlar ijodkorlikka undashi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'yinchoqlar, ijodkorlik, bolalar, rivojlanish, dunyo, o'sish, ta'lim, davr.

DEVELOPING THE CREATIVE SKILLS OF PRESCHOOL STUDENTS
THROUGH GAMES

Abstract. Almost everyone knows that toys are one of the most useful tools. For children to explore many things, including themselves, the people and things around them, and the environment they call their world. It is true that toys have been used for thousands of years to facilitate the development and growth of children. It's amazing how important toys are to childhood education and creativity these days. There are certain toys that help stimulate creativity in some children. Examples of such toys include finger paints, paper and crayons, plasticine, and other arts and crafts. In this article, we discuss how toys stimulate creativity.

Key words: Toys, creativity, children, development, world, growth, education, period.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРЫ

Аннотация. Практически всем известно, что игрушки – один из самых полезных инструментов. Чтобы дети могли исследовать множество вещей, включая себя, людей и вещи вокруг них, а также окружающую среду, которую они называют своим миром. Это правда, что игрушки использовались на протяжении тысячелетий для облегчения развития и роста детей. Удивительно, насколько важны игрушки для детского образования и творчества в наши дни. Есть определенные игрушки, которые помогают стимулировать творческие способности некоторых детей. Примеры таких игрушек

30-Sentabr, 2024-Yil

включают пальчиковые краски, бумагу и мелки, пластилин и другие предметы декоративно-прикладного искусства. В этой статье мы обсудим, как игрушки стимулируют творчество.

Ключевые слова: *Игрушки, творчество, дети, развитие, мир, рост, образование, период.*

Ko'pchilik bolalar o'yinlari xilma-xil o'yinchoqlardan foydalanish bilan bog'liq.

O'yinchoq bola hayotining yo'ldoshi, uning quvonch manbaidir. U nafaqat o'yin quroli, balki bolalar o'yinida sherik, o'rtoq, kattalar qo'lida esa tarbiyaning muhim qurollaridan biridir.

O'yinchoq o'yin yaratishda ishtirok etadi, bolaning o'ziga xos sherigi sifatida namoyon bo'ladi, uning shaxsiga katta ta'sir o'tkazadi. U bolaga shunchalik yaqinki, bola o'z o'yinchoqlarini sevadi, ularga bog'lanib qoladi, shu tufayli u o'zini atrofdagi hayotning to'laqonli a'zosi deb hisoblaydi. To'g'ri tanlangan o'yinchoqlar bolani aqliy rivojlanishiga yordam beradi.

Xalq pedagogikasida o'yinchoqlarning butun bir sistemasi ishlab chiqilgan. Ular bilan amalga oshiriladigan o'yinlar bolaning sensor qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Yoshlarning ma'naviy olamini bolalikdan boshlab ezgu g'oyalar asosida shakllantirish va kamol toptirish haqida gap borganda, muhim bir masala haqida to'xtalib o'tish o'rinli deb o'ylayman.

Masalan, to'pni ushlab qo'l mushaklarini ochish va yopishga o'rgatadi. Takroriy amaliyot bilan bu o'rganish uchun zarur bo'lgan qalam va qalam kabi turli xil yozish vositalarini ushlab turish uchun asos bo'ladi. Ba'zi o'yinchoqlar psixomotor muvozanat va muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Bu mushaklarni boshqarishning qandaydir shakllarini talab qiladigan boshqa barcha o'quv faoliyati uchun ajoyib asos bo'lib xizmat qiladi. Ular ijodiy fikrlashni qo'llashni rag'batlantiradilar. Ba'zi o'yinchoqlar bolalarning ijodkorlikni rag'batlantirishga yordam beradi. Bunday o'yinchoqlarga barmoqlar bo'yoqlari, qog'oz va rangli qalamlar, plastilin va boshqa san'at va hunarmandchilik buyumlari misol bo'la oladi. Bu o'yinchoqlar bolalarning tug'ma badiiy iste'dodidan foydalanib, o'z tasavvurlari bilan ishlash imkonini beradi. Hatto qurilish o'yinchoqlari ham ochiq onglar ijodning cheksiz imkoniyatlarini o'rganishga imkon berib, ijodiy fikrlashdan foydalanishni rag'batlantirishga yordam beradi. Eng muhimi, bu o'yinchoqlar yozish uchun zarur bo'lgan nozik vosita mahoratini talab qiladi.

Ijodkorlik - bu talab bu innovatsiyalar va ixtirolar haqida. Zamonaviy dunyoda biz bahramand bo'layotgan ko'plab narsalar insonning ijodiy salohiyati mahsulidir.

30-Sentabr, 2024-Yil

Bu o'yinchoqlar alifbo, iboralar va nomlarni birlashtirish, shuningdek, boshqa ko'plab narsalar bolalarning til va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Yosh bolalarga o'qish ularga so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatishi mumkin, shu jumladan to'liq gaplar qurish. Ular, shuningdek, nutq va muloqotda mustahkam poydevor uchun talab bo'lgan o'zlarining so'z boyligini qurishni boshlaydilar. Bolalar o'qish qobiliyatiga ega bo'lganda, ular ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asos bo'lishi kerak bo'lgan muayyan iboralarning ma'nosini to'liq tushuna boshlaydilar. Bolalik rivojlanishining dastlabki bosqichlarida bolalar yolg'iz o'ynashni afzal ko'radilar.

Keyin ular mustaqil ravishda, lekin boshqa bolalar bilan birga o'ynashni boshlaydilar. Muayyan yoshga kelib, bola kooperativ o'yin va jamoaviy ishni o'rganadi. Rivojlanishga mos keladigan o'yinchoqlar har doim bolalar o'rtasidagi ijtimoiylashuvning ushbu modeliga amal qiladi. Maktabda

ta'lim olish haqida gap ketganda, ijtimoiy rivojlanishning barcha zarur bosqichlarini bosib o'tgan bolalar tengdoshlari bilan yanada foydali va ishonchli munosabatlar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'yinchoqlar bolalarga o'rganish va ijodiy bo'lishga yordam beradigan boshqa usullar mavjud. Shuni aytish kifoya o'yinchoqlar bolalarga ko'p foyda keltirishi mumkin, nafaqat o'yin-kulgi uchun. Masalan, bolalar faoliyati kublari, g'isht qurishda konvergent fikrlashni rag'batlantirish va qurilish g'ishtlari divergent fikrlashni rag'batlantirishga yordam beradi. Bu ikki xil tushunchadir, ularni hech qachon aralashtirib yubormaslik kerak. Divergent muammolarni hal qilish nima bo'lsada printsipli asosida ishlaydi va asosan xulosa chiqarish, sabab va ta'sir munosabatlarini tushunish va ishonchli bashorat yoki faraz qilish qobiliyatiga tayanadi. Bu jarayonlarning barchasida yosh ong doimiy ravishda bir vaqtning o'zida juda ko'p ma'lumotlarni qayta ishlashga harakat qiladi. Mazmunli assotsiatsiyalar va farazlarni yaratish. Keyin ular nima bo'lsada printsipli bo'yicha ishlay oladilar va ularning tasavvurlari va ijodini kuchaytirishga yordam beradilar.

30-Sentabr, 2024-Yil

Didaktik o'yinchoqlarning asosini xalq o'yinchoqlari tashkil qiladi. Ular o'ynashda bola o'z-o'zini nazorat qiladi.

Xilma-xil mozaykalar sensor qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ulardagi o'yin vazifasi naqshlar, rasmlarni tanlash va joylashtirishdan iborat. Harakatli o'yinlarga mo'ljallangan o'yinchoqlar: suv, qum bilan o'ynaladigan o'yinchoqlar, koptoklar, arg'amchilar, chamberaklar va

boshqalar. Ularning asosiy vazifasi bolalarni jismoniy jihatdan tarbiyalashdir. Musiqali va teatrlashtirilgan o'yinchoqlar bolalarning musiqaviy ohang va ritmni eshita olish qobiliyatini o'stirishga yordam beradi. Katta yoshdagi bolalar ertaklarni sahnalashtiradilar.

Xulosa qilib aytganda, Bolalar o'qish qobiliyatiga ega bo'lganda, ular ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asos bo'lishi kerak bo'lgan muayyan iboralarning ma'nosini to'liq tushuna boshlaydilar. Bolalik rivojlanishining dastlabki bosqichlarida bolalar yolg'iz o'ynashni afzal ko'radilar. Keyin ular mustaqil ravishda, lekin boshqa bolalar bilan birga o'ynashni boshlaydilar. Muayyan yoshga kelib, bola kooperativ o'yin va jamoaviy ishni o'rganadi. Rivojlanishga mos keladigan o'yinchoqlar har doim bolalar o'rtasidagi ijtimoiylashuvning ushbu modeliga amal qiladi.

REFERENCES

1. G.A. Kalyujin., M.P.Deryugina. «Yo'rgakdan maktabgacha» -Toshkent «O'qituvchi» - 1988 y
2. T. Usmonxo'jaeva. F.Xo'jaev. Ming bir o'yin -Toshkent Ibn Sino nashriyoti-1990
3. O'.Otavaliyeva. Bola tarbiyasida bog'cha va oila hamkorligi. O'qituvchi 1994 y.
4. V.G.Negacheva, T.A.Markova. Bolalar bog'chasida ahloqiy tarbiya. O'qituvchi - 1990
5. Bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash tayanch-sinov dasturi. Toshkent - 1998 y.